

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche cultuali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)*

1. *Conoscere e governare il territorio: primi dati sulla vita religiosa in Sabina*

Il contributo presenta i primi dati di una ricerca in corso sulle fonti per lo studio della vita religiosa nella Sabina in età moderna. In primo luogo, le visite apostoliche e pastorali ci mostrano un tentativo da parte delle istituzioni centrali e locali di regolare la vita religiosa. In secondo luogo, la stampa è uno strumento per comunicare e legittimare l'autorità dei vescovi, delle famiglie e degli ordini religiosi sulla Sabina. Entrambe le prospettive di studio definiscono le strategie politiche, religiose e culturali da parte dei poteri curiali e locali che insistevano su un territorio difficile da controllare.

Come hanno sottolineato gli storici, i processi di centralizzazione di governo sono un punto chiave per comprendere le vicende politiche, religiose ed economiche di quest'area¹. La Sabina risulta di particolare interesse proprio alla luce della rinnovata attenzione della storiografia per le periferie come spazio di applicazione di dinamiche di controllo messe in atto dai centri di potere². Per la Santa Sede tale aspetto risulta fondamentale anche per lo studio delle questioni religiose. Le peculiarità geografiche che contraddistinguono il territorio – montuoso e di difficile accesso – e la sua vicinanza con il Regno di Napoli – che ne fa uno spazio di frontiera – rendono il caso di studio interessante poiché, sebbene si tratti di una periferia non lontana dal centro del governo pontificio, il suo controllo non era semplice, mentre la stratificazione di poteri che vi insistevano aumentava i contenziosi³. Tali aspetti sono stati sottolineati dalla storiografia e trovano, allo stato attuale

* L'articolo è parte delle attività del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) “Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell’Aniene dalla Tarda Antichità all’Età Contemporanea”. Valentina Emiliani ha scritto il paragrafo 1. *Conoscere e governare il territorio: primi dati sulla vita religiosa in Sabina*; Luca Giangolini ha scritto il paragrafo 2. *Note sulla produzione libraria (1591-1806)*.

¹ G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino v a Pio vi*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Edizioni Laterza, Roma - Bari 1996, pp. 63-87; M. Giovannelli, *Archivio storico del comune di Rieti*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2010, p. XLVII.

² S. Di Nepi - G. Maifreda (eds.), *Storia degli ebrei e storia d'Italia in età moderna*, in «Rivista Storica Italiana» 1 (2024), pp. 177-188; S. Ditchfield, *Decentering the Catholic Reformation: Papacy and Peoples in the Early Modern World*, in «Archiv für Reformationsgeschichte» 101 (2010), pp. 186-208.

³ E. Hubert (ed.), *Une région frontalière au Moyen Âge. Les vallées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes*, École Française de Rome, Roma 2000.

della ricerca, ulteriori conferme. Al fine di circoscrivere l'area di studio, si è deciso di analizzare i documenti relativi alle diocesi di Rieti e Magliano Sabina e quelli concernenti l'abbazia di Farfa e San Salvatore Maggiore, conservati presso l'Archivio Apostolico Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Alessandrina, Archivio di Stato di Roma, Archivio di Stato di Rieti e Archivio diocesano di Rieti.

Nel 1994 Roberto Lorenzetti definiva la Sabina “una regione dai confini perduti”, uno spazio la cui rappresentazione geografica non ha quasi mai corrisposto alla sua organizzazione amministrativa, politica e religiosa⁴. Nel corso dell'età moderna il concetto di Sabina era legato più all'idea di un territorio che nell'antichità era occupato dai Sabini che alla sua conformazione amministrativa⁵. Come emerso dall'analisi dello studioso delle rappresentazioni cartografiche realizzate nel corso dell'età moderna, i confini del territorio risultano nel corso dei secoli particolarmente vaghi: nei diversi casi gli spazi geografici sono più o meno ampi ed afferenti a realtà amministrative di volta in volta distinte. Nella carta fatta realizzare da Mauro Giubileo nel 1592, poi disegnata ed incisa da Giovanni Maggio nel 1617, i confini della Sabina sono ad ovest il fiume Nera, a sud il Tevere, ad est l'Aniene ed a nord gli Appennini⁶. Tale rappresentazione non coincide con la realtà amministrativa del tempo. Se si prende come riferimento la carta di Mauro Giubileo, le diocesi che insistono sul territorio sono le seguenti: Narni e Norcia, al confine ovest; quella di Rieti a Nord, confinante con quella di Città Ducale, già nel territorio del Regno di Napoli⁷; la diocesi di Sabina facente capo alla cattedrale di Magliano⁸; i territori delle diocesi *nullius* dell'Abbazia di Farfa e San Salvatore Maggiore e quella di Subiaco. Si tratta di una rappresentazione molto estesa se confrontata con altre carte successive che collocavano Rieti in Umbria⁹. Invece, nel 1790 Francesco Paolo Sperandio riprendeva la definizione data da Leandro Alberti nel XVI secolo, il quale affermava che con Sabina si intendeva tutto il territorio «posto tra i Lago di Piediluco, Rieti, il Tevere ed il Teverone», una definizione strettamente legata dunque al territorio della diocesi¹⁰.

La difficoltà nel delimitare confini e spazi della regione Sabina si ricollega ad un generale problema di circoscrizione del Lazio di età moderna, definito da Giovanni Pizzorusso nel 1996 una “regione virtuale”¹¹. Diverse sono

⁴ R. Lorenzetti, *Il territorio di carta. La Sabina*, Editalia, Roma 1994, pp. 13-23.

⁵ *Ibidem*.

⁶ M. Giubileo, *La Sabina*, 1592.

⁷ G. Maceroni, *La diocesi di Rieti nell'età moderna e contemporanea, aspetti civili e religiosi*, Editrice il Velino, Rieti 1984; A. Sacchetti Sassetti, *Le chiese di Rieti*, Electa, Milano 2019.

⁸ I. Tozzi, *La diocesi di Sabina: storia civile ed ecclesiastica*, Varigrafica Alto Lazio, Viterbo 2015; R. Lorenzetti, *Il territorio di carta. La Sabina*, cit., pp. 13-23.

⁹ *Id.*, *Le raffigurazioni storico-iconografiche come strumento di conoscenza del territorio con particolare riguardo alle valli del Salto e del Turano*, in *Une région frontalière au Moyen Âge. Les vallées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes*, École Française de Rome, Roma 2000, pp. 29-49.

¹⁰ F.P. Sperandio, *Sabina sacra e profana, antica e moderna*, Giovanni Zempel, Roma 1790, p. 20.

¹¹ G. Pizzorusso, *Una regione virtuale: il Lazio da Martino v a Pio vi*, cit., p. 65.

le istituzioni che insistono sul territorio, operando su livelli distinti e su spazi quasi mai coincidenti e dai confini difficilmente distinguibili¹². Nel XIV secolo lo Stato della Chiesa era stato suddiviso in province, ciascuna sottoposta ad un rettore, legato o governatore che rappresentava il potere papale¹³, e in cui si distinguono due tipi di terre: *immediate* e *mediate subiecte*. Nel primo caso, queste dipendono dalle autorità comunali e sono soggette al controllo diretto di Roma e della Camera Apostolica. Nel secondo caso l'autorità della Santa Sede è mediata dal governo locale dei signori, tra cui le grandi famiglie romane: Borghese, Barberini, Sforza Cesarini, Savelli¹⁴. Rieti e Sabina erano rette da un governatore dipendente dalla Sacra Consulta¹⁵, anche se da un punto di vista fiscale Rieti era sotto Perugia¹⁶. Al contrario, l'Abbazia di Farfa faceva parte di quei territori eccezionali che Giovanni Battista De Luca aveva definito «governi assoluti»¹⁷.

I provvedimenti del Concilio di Trento, la riforma di Sisto V e la successiva introduzione di nuove congregazioni da parte di Urbano VIII sono elementi determinanti per la comprensione della sedimentazione documentaria e ai quali si è fatto riferimento per la selezione, consultazione e schedatura delle carte d'archivio. Presso l'Archivio Apostolico Vaticano sono state individuate le carte prodotte da tre congregazioni¹⁸: la Congregazione del Concilio, eretta nel 1564 con lo scopo di supervisionare l'applicazione del tridentino; la Congregazione della Visita Apostolica, nata nel 1592 ma riformata da Urbano VIII nel 1624, che aveva come compito quello di programmare le visite presso le chiese e le istituzioni religiose afferenti alla diocesi di Roma, tra cui appunto la diocesi suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto¹⁹; la Congregazione dei Confini, creata nel 1626 per risolvere le dispute territoriali che potevano sorgere a livello provinciale, diocesano e comunale. Tra le carte delle prime due congregazioni si conservano le visite pastorali e le visite apostoliche²⁰ della diocesi di Sabina e dell'Abbazia di Farfa, mentre quelle della diocesi di Rieti sono conservate nel fondo "visite pastorali" dell'Archivio Diocesano di Rieti composto da 94 buste per un arco cronologico che va dal

¹² *Ibidem*.

¹³ C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. 11-53.

¹⁴ D. Armando - A. Ruggeri, *La geografia feudale del Lazio alla fine del Settecento*, in M.A. Visceglia (ed.), *La nobiltà romana in età moderna*, Carocci, Roma 2001, pp. 401-445.

¹⁵ I governatori si distinguevano tra di loro in base al loro posizionamento sociale e alla tipologia di breve che avevano ricevuto in fase di nomina: C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, cit., pp. 36-39.

¹⁶ M. Giovannelli, *Archivio Storico del Comune di Rieti*, cit., p. LXVI.

¹⁷ C. Weber, *Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809)*, cit., p. 37.

¹⁸ N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1998.

¹⁹ M. Chiabò - C. Ranieri - L. Roberti, *Le diocesi suburbicarie nelle «Visitae ad limina» dell'Archivio Segreto Vaticano*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 1988, pp. 157-214.

²⁰ Le visite pastorali erano svolte dal vescovo o da un suo rappresentante per verificare lo stato di salute delle chiese, del clero e dei fedeli della diocesi. Le visite *ad limina apostolorum* erano affidate ad un visitatore esterno, generalmente un vescovo nominato dal pontefice, che verificava l'effettiva applicazione del tridentino.

xvi al xx secolo²¹. Nell'Archivio Apostolico Vaticano per la diocesi di Sabina le buste 701 A e B della Congregazione del Concilio conservano le visite ed altri documenti corredati dal 1588 al 1907²², mentre nel Fondo Carpegna si conserva un esemplare della relazione di Gabriele Paleotti²³. A queste vanno aggiunti i documenti della Congregazione della Visita Apostolica, ossia le visite del 1636 svolta da Giovanni Battista Altieri²⁴, vescovo di Camerino, e del 1660 affidata a Persio Carracci²⁵, il quale fu incaricato anche della visita dei territori dell'Abbazia di Farfa e S. Salvatore Maggiore²⁶.

Riguardo ai dati che emergono dalle visite apostoliche e pastorali, possiamo sottolineare alcune considerazioni rispetto alla situazione religiosa dell'area. La prima è che nel reatino le prescrizioni di Trento sembrano essere state introdotte abbastanza precocemente rispetto al territorio della Sabina grazie agli interventi dei vescovi Mario Aligeri Colonna (1529-1555)²⁷, Giovambattista Osio (1555-1562) e Marcantonio Amulio (1562-1572)²⁸ e del visitatore apostolico Pietro Camaiani²⁹. Un dato è sicuramente l'anno di apertura del seminario diocesano: 1563 per Rieti, 1594 per Magliano. In Sabina la riforma sembra passare sostanzialmente grazie all'azione di Gabriele Paleotti³⁰ di cui rimane traccia anche nei decreti ed istruzioni a stampa per eremiti, santesi e per le congregazioni dei casi di coscienza³¹. Il funzionamento del seminario di Magliano è verificato nel corso delle visite: nel 1636 il visitatore propone una riorganizzazione degli spazi per i giovani e l'introduzione di ore di studio da dedicare al canto e alla scrittura³².

Alle politiche dei vescovi non corrispose sempre un'effettiva applicazione dei precetti da parte del clero, come osserviamo dal reiterarsi di alcune prescrizioni. In generale nel XVI e XVII secolo, soprattutto le zone al confine con il Regno di Napoli, i territori montuosi e più difficilmente raggiungibili presentano un basso clero povero, spesso con problemi di salute e di mobilità che non sempre riesce a garantire ai laici l'accesso ai sacramenti. Ad esempio, nel 1549 si chiedeva all'arciprete di Antrodoco di nominare in sua assenza un cap-

²¹ V. Di Flavio, *Le visite pastorali nella diocesi di Rieti dal secolo XVI al XVIII*, in «Archiva Ecclesiae» 22-23 (1979-1980), pp. 226-238.

²² Archivio Apostolico Vaticano (AAV), Congr. Conc., Relationes, 701 A-B; M. Chiabò - C. Ranieri - L. Roberti, *Le diocesi suburbicarie nelle «Visitae ad limina» dell'Archivio Segreto Vaticano*, cit., 1988, pp.157-214.

²³ AAV, Fondo Carpegna, 233; P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti, 1522-1597*, il Mulino, Bologna 2022.

²⁴ AAV, Misc. Arm. VII, 90 e 91.

²⁵ AAV, Misc. Arm. VII, 21 e 22.

²⁶ AAV, Misc. Arm. VII, 12 e 13.

²⁷ V. Di Flavio, *Le visite pastorali in diocesi di Rieti del 1535 e 1539*, Diocesi di Rieti, Rieti 2007.

²⁸ G. Maceroni, *La diocesi di Rieti nell'età moderna e contemporanea, aspetti civili e religiosi*, cit., pp. 9-41.

²⁹ V. Di Flavio, *La visita apostolica del 1573-1574*, Diocesi di Rieti, Rieti 2010.

³⁰ AAV, Fondo Carpegna, 233; AAV, S. Congr. Concilii, Relationes, 701 A, f. 5-10.

³¹ AAV, Congr. Conc., Relationes, 701 A, f. 11-36.

³² Il seminario era frequentato da 12 alunni educati da un rettore ed un maestro cfr. AAV, Misc. Arm. VII, 90, f. 24v-26v.

pellano idoneo a confessare gli infermi e dare l'estrema unzione³³. In altri casi si riscontra una cattiva applicazione del clero, da cui l'interesse nel verificare l'operato dei seminaristi: nel 1660 il visitatore chiedeva al preposito della Chiesa di Sant'Angelo a Rieti, sotto la giurisdizione dell'Abbazia di San Salvatore Maggiore, di celebrare messa la domenica – che solitamente lasciava svolgere al cappellano – e di non limitarsi alle feste, sotto la pena della sospensione³⁴. Al termine della visita, il vescovo aveva prescritto al clero di celebrare la domenica, partecipare alle processioni, amministrare i sacramenti, di usare le vesti talari e di procurarsi un messale moderno³⁵. Le relazioni forniscono inoltre uno spaccato dei monasteri maschili e femminili³⁶, alcuni dei quali riformati proprio nel corso del Seicento, come il Monastero delle Clarisse Eremitte di Fara Sabina, fondato nel 1673 da Francesco Barberini³⁷ nel luogo in cui nel 1635 suor Francesca Farnese aveva costituito il monastero di Santa Maria del Soccorso, e che in alcuni casi conservano ancora i propri archivi, fondamentali per una ricostruzione completa del quadro religioso dell'area³⁸.

Oltre al problema della cura delle anime, spesso nelle chiese si riscontra una cattiva custodia dei beni, mentre le reliquie erano conservate assieme alle autentiche solo in alcuni casi, fatto quasi sempre tollerato per la loro antichità e per la devozione dimostrata da parte della popolazione³⁹. Nei decreti si insiste molto sulla compilazione di dettagliati inventari dei beni. Gli stessi manoscritti delle visite seicentesche sono spesso divisi in due tomi, uno dei quali contenente una raccolta degli inventari dei beni mobili ed immobili dei luoghi di culto visitati⁴⁰. Un dato da non sottovalutare se si considera l'importanza che queste relazioni dovevano avere per Roma ai fini di conoscenza non solo delle pratiche religiose, ma anche del territorio in sé⁴¹. Vengono

³³ Archivio Diocesano di Rieti, Archivio Vescovile di Rieti, Visite pastorali, x, 1, Colonna (1549), f. 11.

³⁴ AAV, Misc. Arm. vii, 12, f. 344 r.

³⁵ AAV, Misc. Arm. vii, 12, f. 358-361.

³⁶ Sul ruolo delle commende delle abbazie e i rapporti con i vescovi cfr. G. Maceroni, *La diocesi di Rieti nell'età moderna e contemporanea, aspetti civili e religiosi*, cit., pp. 9-41.

³⁷ A. Merola, *Barberini, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in avanti *DBI*), vol. 6, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1964, *ad vocem*.

³⁸ S. Andretta, *Tre esempi di santità monacale a Roma e nel Lazio nel secolo XVII. Giacinta Marescotti, Chiara della Passione e Francesca Farnese*, in S. Boesch Gajano - E. Petrucci (eds.), *Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni*, Società Romana di Storia Patria, Roma 2020; Id., *Suor Francesca Farnese*, in S. Boesch Gajano - T. Leggio (eds.), *Da Santa Chiara a suor Francesca Farnese. Il francescanesimo femminile e il monastero di Fara in Sabina*, Viella, Roma 2013, pp. 135-150; E. Onori, "L'istituto della Madre suor Francesca" nel monastero di Santa Maria della Provvidenza a Fara in Sabina: eredità spirituale e materiale, in «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia» 35, 21 n.s. (2023), pp. 41-55. Sulla spiritualità riformata cfr. G. Casagrande *et al.* (ed.), *La santa delle due città. Colomba tra Rieti e Perugia nel contesto europeo*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2022.

³⁹ Ad esempio, nel 1636 nella chiesa di S. Blasio di Palombara Sabina erano conservate reliquie antiche, nessuna accompagnata da autentica, al contrario della chiesa di S. Nicola a Poggio Catino cfr. AAV, Misc. Arm. vii, 90, f. 300 r.

⁴⁰ AAV, Misc. Arm. vii, buste 12, 13, 21, 22, 90, 91.

⁴¹ A. Turchini, *La visita come strumento di governo del territorio*, in P. Prodi - P. Reinhard (eds.), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 335-382.

infatti riportati dati sulle esatte distanze tra le località, l'autorità politica, il numero delle anime e dei focolari di città e parrocchie. La conoscenza del territorio era il primo passo per un tentativo di controllo di un'area che risultava difficile da gestire anche per gli stessi vescovi. La frammentazione di governo, la vicinanza con il Regno di Napoli e il banditismo generava continui conflitti di pertinenza di cui troviamo traccia nella documentazione della Congregazione dei Confini⁴² e nei processi avanzati al Tribunale della Sacra Romana Rota⁴³. Un territorio insidioso da controllare e di cui si voleva conoscere di più. Nel 1636 lo stesso Francesco Barberini, abate commendatario di Farfa, riceveva da Gaudioso Baronio una pianta con una minuta descrizione dei territori di pertinenza dell'abbazia «nel quale potrà ella rimirar il sito, esaminar le distanze, et al vivo comprendere quel di più che la picciolezza dell'opera può rappresentare»⁴⁴.

2. Note sulla produzione libraria (1591-1806)

Le trasformazioni della vita religiosa in Sabina possono essere osservate analizzando l'evoluzione di un prodotto culturale. In particolare, i libri sono il prodotto di un processo di costruzione culturale delle relazioni tra nobiltà locale, i cardinali-vescovi, i missionari e gli ordini religiosi, e della stratificazione dei poteri signorili, ecclesiastici e politici sul territorio. Il ruolo della produzione libraria sulla Sabina, all'interno di queste interrelazioni tra poteri, delinea la complessità del processo di unificazione culturale tra norma ufficiale e le pratiche religiose locali durante la Controriforma.

La Sabina era considerata un luogo remoto per i vescovi e per i missionari. Infatti, quando il cardinale Gabriele Paleotti, vescovo dal 1591 al 1597, si trovava in visita, Francesco Palmio – suo corrispondente – la descrisse come «coteste Indie romane»⁴⁵. Dalla seconda metà del Cinquecento, l'impulso dato dal Concilio di Trento contribuì a far emergere l'interesse sulla Sabina e la valle dell'Aniene dal punto di vista storico-ecclesiastico e missionario, che coinvolse la stampa romana. Gli attori della produzione libraria sono parte integrante di questo processo, perché vi avevano interessi diretti, in particolare finanziari; inoltre, i legami tra gli stampatori romani e i curiali fornivano a questi ultimi maggiori possibilità di utilizzare la stampa per le proprie iniziative, rispetto alle più limitate disponibilità dei poteri locali⁴⁶.

⁴² AAV, Misc. Arm. ix, buste 14, 35, 36, 112, 114. M. Iermano, *Una città di confine: Rieti tra Sette e Ottocento*, in «Studi Storici» 33, 4 (1992), pp. 863-879.

⁴³ Un esempio è la causa del 1753 tra la comunità di Rieti e l'abbazia di Farfa per l'amministrazione degli spazi contigui alla chiesa di S. Angelo di pertinenza di Farfa, cfr. AAV, Sacra Romana Rota, Decisiones, b. 2056 (già 2092), int. 14

⁴⁴ Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat., 4291, f. 1.

⁴⁵ Citato in A. Prospero, *Missionari. Dalle Indie remote alle Indie interne*, Editori Laterza, Roma 2024, p. 174.

⁴⁶ Sul rapporto tra stampa e potere: H. Helmers - N. Lamal - J. Cumby, *The Printing Press as an Agent of Power*, in N. Lamal, et. al (eds.), *Print and Power in Early Modern Europe (1500-1800)*, Brill, Leiden 2021; D. Bellingradt - J. Salman, *Books and Book History in Motion: Materiality, Soci-*

Nel corso della ricerca sono stati individuati e catalogati 68 libri di argomento storico, geografico e religioso sulla Sabina, pubblicati in gran parte a Roma tra il 1591 e il 1806. All'interno del corpus, le opere storiche – tra queste si è deciso di includere anche le relazioni sulle traslazioni delle reliquie – e le descrizioni dei centri sabini sono le più numerose con 26 edizioni e ristampe. Seguono le agiografie con 13 casi e 15 opere liturgico-devozionali, come le lettere pastorali; i testi giuridico-amministrativi, come le costituzioni sinodali delle diocesi, sono invece 14. Si tratta di un gruppo di testi troppo esteso e variegato per darne conto nella sua interezza in questa sede. Si intende dunque evidenziare alcune tendenze significative con esempi di questa produzione.

L'editoria romana era caratterizzata da una stringente connessione tra la produzione libraria e il potere ecclesiastico; a quest'ultimo si accompagnava il patronato nobiliare, in particolare quando le due dimensioni signorili ed ecclesiastiche coincidevano: l'esempio più notevole fu la famiglia Barberini tra il Seicento e il Settecento. Gran parte delle opere storico-geografiche sono legate ai circuiti di patronage dei cardinali e vescovi delle diocesi di Tivoli, Rieti e Sabina, nonché degli abati di Farfa. Gli autori erano – in molti casi – parte del clero locale, che sfruttarono l'occasione per accreditarsi presso il vescovo. Ad esempio, nel 1635 il canonico della cattedrale di Rieti, Pompeo Angelotti, scrisse una *Descrizione della città di Rieti*, dedicandola al cardinale e nuovo vescovo Giovanni Francesco Guidi di Bagno⁴⁷. Negli anni successivi Angelotti riuscì con l'appoggio del cardinale ad ottenere varie cariche curiali, fino a divenire vescovo di Terracina⁴⁸.

Il profilo di questo corpus sulla provincia segue i caratteri generali della produzione libraria romana tra Cinquecento e Settecento, in particolare per le opere storiche-geografiche, agiografiche e giuridico-amministrative; mentre quelle liturgico-devozionali sono perlopiù legate a una dimensione di patronage locale a Rieti e Tivoli. Gli attori del libro a Roma, infatti, si concentrano su opere di sicuro ritorno come quelle religiose – in particolare agiografiche e giuridico-amministrative, oppure su commissioni sostenute dalle risorse finanziarie del sistema di patronage ecclesiastico e nobiliare. Lo si nota in particolare per le grandi imprese del Seicento, come Zannetti e Facciotti⁴⁹.

ality and Spatiality, in D. Bellingradt et al. (eds.), *Books in Motion in Early Modern Europe: Beyond Production, Circulation and Consumption*, Palgrave Macmillan, Cham 2017, pp. 1-11; su Roma: P. Sachet, *Publishing for the Popes: The Roman Curia and the Use of Printing (1527-1555)*, Brill, Leiden 2020, pp. 181-201; V. Romani, *Per lo Stato e per la Chiesa: la tipografia della Reverenda Camera Apostolica e le altre tipografie pontificie (secc. XVI-XVIII)*, in «Il Bibliotecario» 15 (1998), pp. 175-192.

⁴⁷ P. Angelotti, *Descrizione della città di Rieti*, Giovanni Battista Robletti, Roma 1635. Su Angelotti, si veda M.C. Spadoni Cerroni, *Reate*, vol. 2, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa 1998, pp. 14, 59-60.

⁴⁸ R. Ritzler - P. Sefrin, *Hierarchia Catholica*, Il messaggero di s. Antonio, Padova 1952, vol. IV, p. 331.

⁴⁹ S. Breviglieri, *Editoria e cultura a Roma nei primi tre decenni del Seicento*, in A. Romano (ed.), *Rome et la science moderne*, École française de Rome, Roma 2009, pp. 257-310; S. Franchi, *Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori Romani e Laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800*, 2 voll., Roma 1994-2002; F. Petrucci Nar-

Nel Seicento, in qualche caso, gli stampatori romani aprirono tipografie a Tivoli o Rieti, perché stipulavano contratti con i priori per allargare la propria produzione alle commissioni e al mercato locale; oppure erano stampatori che avevano perso il proprio patrono a Roma, come Giovanni Battista Robletti, quando impiantò una tipografia a Tivoli dopo la morte del cardinale Ludovico Ludovisi nel 1632⁵⁰. Tuttavia egli non vi operò, tanto che fu estromesso dai priori in favore di un altro stampatore, Francesco Felice Mancini. In quel periodo Robletti fu attivo anche per i priori di Rieti e stampò l'opera di Pompeo Angelotti⁵¹.

I cardinali Barberini – attraverso l'impegno culturale e finanziario diretto nella stampa – orientarono le scelte pastorali e devozionali nei territori della famiglia. In particolare, il cardinale Francesco Barberini ebbe un'influenza estesa su questa produzione libraria sulla Sabina, dovuta agli interessi della propria famiglia nell'area⁵². Il cardinale dapprima costituì un corredo tipografico, e i libri furono stampati con la dicitura «Typis Barberinis». Le prime opere furono dedicate ai monasteri dei territori della famiglia, e di cui il cardinale era anche protettore: di particolare rilevanza sono i testi per le monache Clarisse di Fara Sabina pubblicati tra il 1678 e il 1681. Questi furono stampati da Michele Ercole e da Bartolomeo Lupardi, che fu lo stampatore camerale dal 1673 al 1682⁵³. Dopo la morte del cardinale Francesco nel 1679, il nipote Carlo continuò a far utilizzare i caratteri acquistati dallo zio; nel 1674 Michele Ercole aveva già stampato un'opera per conto di Carlo sul sinodo dell'abbazia di Subiaco, della quale era abate commendatario. Anche dopo la morte di Carlo, il cardinale Francesco junior proseguì l'impegno – fondando la tipografia di Palestrina – per la produzione di opere più legate agli interessi diretti della famiglia e della loro attività ecclesiastica sia nelle commende di Farfa e Subiaco, sia nei feudi familiari⁵⁴. Gli stampatori Domenico Antonio Ercole e Giovanni Antonio Ruzzoli fino al 1714 stamparono altre opere per la Sabina, tra cui la relazione della traslazione del corpo di S. Vittorio da Roma al convento di S. Antonio al Monte a Rieti nel 1703 e una biografia – stampata nel 1706 – del cappuccino Felice da Cantalice, canonizzato nel 1712. In questo caso fu promosso il culto locale, ma non riuscì ad imporsi come santo patrono⁵⁵.

delli, *Torchi, famiglie, libri, nella Roma del Seicento*, in «La Bibliofilia» 86, 1984, pp. 159-172; sul libro religioso, R. Gorian - U. Rozzo (eds.), *Il libro religioso*, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2002, pp. 23-35.

⁵⁰ P. Broggio - S. Breviglieri, *Ludovisi, Ludovico*, in *DBI*, vol. 66 (2006), *ad vocem*.

⁵¹ S. Franchi - O. Sartori, *Robletti, Giovanni Battista*, in *DBI*, vol. 87 (2016), *ad vocem*.

⁵² F. Petrucci Nardelli, *Il card. Francesco Barberini Senior e la Stampa a Roma*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 108 (1985), pp. 133-198; Ead., *Francesco Barberini junior e la stamperia Barberina di Palestrina*, in «Accademie e Biblioteche d'Italia» 52 (1984), pp. 238-267.

⁵³ *Ibi*, pp. 187-194; E. Onori, «L' Instituto della Madre suor Francesca», cit.

⁵⁴ G.B. Fidanza, *Prints as communication of power: Cardinal and the synods of his abbeys*, in «Renaissance Studies» 35 (2021), pp. 255-286; F. Petrucci Nardelli, *Il card. Francesco Barberini*, cit., pp. 188-189, 192-194.

⁵⁵ T. Calì, *Culti dei Santi e Istituzioni in età moderna e contemporanea*, in S. Boesch Gajano - L. Ermini Pani (eds.), *I Santi patroni del Lazio*, vol. III, Tipografia della Pace, Roma 2007, p. xxxii; M. Gotor, *I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna*, Olschki, Firenze 2002.

Anche gli ordini religiosi furono interessati alla Sabina, in particolare i gesuiti, che riuscirono ad inserirsi nel contesto sabino grazie anche all'abilità nello sfruttare a proprio favore i culti dei martiri locali. Nel 1578 furono scoperte le catacombe di S. Priscilla. Il ritrovamento diede l'avvio all'esplorazione delle catacombe romane, che si rivelarono una fonte di reliquie⁵⁶. Il nuovo afflusso di reliquie da Roma fu sfruttato dai gesuiti nella propria attività missionaria ed educativa a Tivoli⁵⁷. Essi costruirono un collegio e la nuova chiesa di S. Sinforosa, patrona della cittadina. L'Ordine fece arrivare numerose reliquie per la chiesa⁵⁸. Nel 1572 le reliquie di vari martiri, tra cui alcune di S. Sinforosa, furono estratte dalla chiesa di S. Angelo in Pescaria a Roma, e inviate «nelle Chiese di vari Collegi nell'Indie», mentre altre furono consegnate ai collegi di Segovia, Talavera e Toledo⁵⁹. Queste rientrarono poi a Roma e furono infine trasportate nella nuova chiesa di Tivoli nel 1587. Nel 1596 i gesuiti si impegnarono a far traslare altre reliquie nella chiesa. Nel 1730 fu pubblicata a Roma dallo stampatore Angelo Antonio De Rossi la storia di Sinforosa del gesuita Paolo Giuseppe Volpe. Egli pubblicava perlopiù opere religiose e manteneva costanti rapporti con la Compagnia, stampando varie opere di gesuiti. Dai titoli emerge l'interesse di De Rossi e della Compagnia per opere di carattere religioso in cui si applicasse il metodo storico-critico dei bollandisti⁶⁰: di questo gruppo fa parte anche l'opera di Volpe su S. Sinforosa. Nel 1748 De Rossi pubblicò anche un'opera anonima sulla vita di S. Getulio, marito di Sinforosa. L'occasione per la pubblicazione fu l'edificazione di una nuova chiesa dedicata al santo da parte dell'Ordine nel priorato di S. Saba a Colle Vitriano vicino Tivoli⁶¹.

Dopo Roma, il luogo di stampa più ricorrente è Foligno, perché i vescovi di Rieti – in particolare nel Settecento – non avevano a disposizione stampatori locali che possedessero le competenze e i materiali necessari per opere complesse dal punto di vista tipografico, come quelle storiche, in particolare se richiedevano immagini o mappe, limitandosi a stampare alcune lettere pastorali⁶². Ad esempio, Saverio Marini – vescovo di Rieti dal 1779 al 1812⁶³ – si avvalse dapprima della stamperia di Gaspare Orsini a Rieti per

⁵⁶ M. Gotor, *Chiesa e Santità in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2011; M. Ghilardi, *Oratoriani e gesuiti alla "conquista" della Roma sotterranea nella prima età moderna*, in «Archivio per la storia della pietà» 22 (2009), pp. 131, 183.

⁵⁷ C. Benocci, *La presenza dei Gesuiti a Tivoli (xvi-xviii): strategie imprenditoriali al servizio della Missione*, in «Archivum Historicum Societas Iesu» 89, 1 (2020), pp. 117-183; G. Rossi, *Missioni vincenziane, religiosità e vita sociale nella diocesi di Tivoli nel sec. xvii-xix*, in «Atti e memorie della società tiburtina di storia e arte» 53 (1980), pp. 143-210.

⁵⁸ E. Onori, *Il patrimonio storico-artistico della sabina e del reatino in età moderna*, in S. Bosesch Gajano et al. (eds.), *Luoghi sacri e storia del territorio. L'Atlante storico dei culti del Reatino e della Sabina*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2023, pp. 77-108.

⁵⁹ G.R. Volpi, *Vita di Santa Sinforosa*, Antonio de Rossi, Roma 1730, p. 72.

⁶⁰ M. Formica, *De Rossi, Angelo Antonio*, in *DBI*, vol. 39 (1991), ad vocem.

⁶¹ *Breve Notizia de Santi Martiri Getulio e compagni*, Antonio de Rossi, Roma 1748.

⁶² A. Sacchetti Sassetti, *Librai e Tipografi a Rieti*, in «Bollettino di Storia Patria per l'Umbria» 21 (1915), pp. 471-523.

⁶³ I. Tozzi, *Saverio Marini, vescovo della diocesi di Rieti nella temperie rivoluzionaria del*

la sua prima opera devozionale, pubblicata nel 1779. Nel 1796 Marini fece stampare una lettera pastorale dal romano Casaletti, mentre Orsini stampò una nuova lettera nel 1800. Le sue opere storiche furono invece prodotte da Giovanni Tomassini, uno stampatore di Pesaro e concittadino di Marini⁶⁴. Giovanni si trasferì a Foligno nel 1779 dove sposò Maria Campana, figlia dello stampatore locale Pompeo. Maria in quell'anno era rimasta vedova del marito e Tomassini ereditò l'attività in concorrenza con i Campitelli, un'altra dinastia di stampatori di Foligno. Quest'ultimi si trovavano in difficoltà economiche e perdettero il titolo di *stampatore pubblico e vescovile* proprio in favore di Tomassini⁶⁵. Il vescovo Marini è anche l'autore più ricorrente nel corpus. Egli scrisse le *Memorie di Santa Barbara*, stampate nel 1788, cercando di dimostrare che le spoglie di S. Barbara presenti nella cattedrale di Rieti erano state traslate dal luogo del martirio, che una tradizione agiografica collocava a Scandriglia – paese della Sabina – al tempo dell'imperatore romano Massimino il Trace⁶⁶. L'opera contiene anche una mappa delle chiese e dei luoghi di Scandriglia legati alle vicende della martire⁶⁷. Egli intendeva far «conoscere al Mondo, essere voi persuasi che S. Barbara è santa specialmente vostra che in voi inabita col suo sacro corpo»⁶⁸. Tale tradizione, però, era solo una di quelle presenti nei martirologi, e non era quella adottata nel martirologio di Cesare Baronio⁶⁹. Nella sua opera Marini critica Baronio, evidenziando la pluralità di tradizioni, e i bollandisti, che collocavano il vero corpo della martire a Torcello e ritenevano errata l'identificazione di Barbara di Scandriglia con quella di Nicomedia⁷⁰. Egli, però, dovette essere prudente nelle sue argomentazioni, per evitare una possibile controversia con la Congregazione dei Riti, perché nel 1748 lo stesso Benedetto XIV aveva sostenuto la tradizione veneziana, seppur con qualche riserva⁷¹.

Il profilo del corpus esaminato mostra come la produzione libraria romana legata ai cardinali e ai signori locali – come Francesco Barberini – si proponeva innanzitutto di orientare il paesaggio devozionale del territorio, appoggiando – ad esempio – il culto di Felice da Cantalice e le fondazioni di Francesca Farnese. D'altra parte, la persistenza dei culti dei martiri stimolò anche l'editoria erudita più legata ai culti locali grazie all'interesse di vescovi come Guidi di Bagno e Marini. La tradizione dei culti di martiri attirò anche l'interesse degli ordini religiosi, come i gesuiti, che, utilizzando tale tradizione, contribuirono anche a rafforzarla – in particolare attraverso le traslazioni di reliquie.

1799, in U. Russo *et al.* (eds.), *Il 1799 in Abruzzo. Atti del Convegno Pescara-Chieti 21-22 maggio 1999*, Colacchi, L'Aquila 2001, vol. II, pp. 1293-1308.

⁶⁴ I Marini erano patrizi di Pesaro. L. Carboni, *Marini, Callisto*, in *DBI*, vol. 70 (2008), *ad vocem*.

⁶⁵ F. Baldaccini, *Campitelli*, in *DBI*, vol. 17 (1974); A. Sacchetti Sassetti, *Librai e tipografi a Rieti*, cit., pp. 491-496.

⁶⁶ T. Calìo, *Culti dei Santi e Istituzioni*, cit., pp. XXXVIII-XLI.

⁶⁷ S. Marini, *Memorie di Santa Barbara*, Tomassini, Foligno 1788, pp. 288-289.

⁶⁸ *Ibi*, pp. VI-VII.

⁶⁹ *Ibi*, p. 69.

⁷⁰ *Ibi*, pp. 251-252, 280.

⁷¹ *Ibi*, pp. 271, 286; T. Calìo, *Culti dei Santi e Istituzioni*, cit., p. XL.

ABSTRACT

L'articolo presenta una ricerca in corso sulla vita religiosa della Sabina in età moderna e traccia le principali problematiche del territorio, le sue stratificazioni amministrative e la conseguente configurazione del patrimonio documentario. Si propone una riflessione sul ruolo svolto dalla produzione documentaria delle Congregazioni del Concilio, Visita Apostolica e Confini, tra cui le visite pastorali ed apostoliche, come strumento per il governo del territorio. Inoltre, traccia un profilo generale della produzione libraria sulla vita religiosa della Sabina tra il 1591 e il 1806, analizzando alcuni esempi. Il significativo numero di testi individuato mostra l'importanza posta dai ceti dirigenti curiali e locali per la stampa come strumento per i propri interessi sul territorio sabino. Il profilo di questa produzione delinea l'impegno ad orientare i culti locali attraverso, da una parte, un consapevole recupero di culti di martiri locali già radicati tra la popolazione; oppure cercando di diffondere il culto di nuovi santi.

The paper presents a still ongoing study on the religious life of Sabina in the Early Modern period and traces the main issues of the territory, its administrative stratifications and the subsequent configuration of the documentary heritage. It considers the role played by the documentation produced by Congregations of the "Concilio", "Visita Apostolica" and "Confini" and from which episcopal and apostolic visitations, as an instrument of governance of the territory. The article draws a general profile of book production on religious life in Sabina between 1591 and 1806, analysing some examples. The many texts identified demonstrate the significance of the curial and local ruling classes' interests in the press as an instrument of their interests in the Sabine territory. The profile of this production outlines the commitment to influence the local cults through a conscious recovery of local martyr cults already rooted among the population or through the attempt to spread the cult of new saints.

KEYWORDS

Sabina, Rieti, visite apostoliche, produzione libraria, Barberini

Sabina, Rieti, apostolic visitations, book production, Barberini